

Enjeux d'application du Plan culturel numérique du Québec : Le réseau des agentes et agents de développement numérique (RADN), un régime de gouvernance collaborative qui s'ignore ?

Jean-Robert Bisailon - ENP9115 / Professeur : Marie-Christine Therrien / 21 décembre 2023

Résumé	2
Contexte	2
Qu'en est-il du « numérique » ?	3
Cadre théorique	4
Les réseaux	4
Zone violette	5
Mort des agences	6
L'administration publique et les technologies de l'information	6
Approches mixtes et hybrides	6
Méthodologie	7
Résultats	8
Le RADN et ses correspondances avec le cadriciel RGC	8
Type d'initiative (Formative Type)	9
Contexte systémique	9
Dynamiques de collaboration (Collaboration Dynamics)	11
Accord de principe (Principled Engagement)	11
Motivation partagée (Shared Motivation)	12
Potentiel conjugué (Joint Capacity)	12
Actions (Actions) (All, Individual, External)	13
Produits (Outcomes)	13
Discussion et conclusion	13
Bibliographie	14
Webographie	16
Annexe A	17
Tableau 1 - Cadriciel des régimes de gouvernance collaborative	17
Tableau 2 - Typologie du RGC (CGR)	18

Résumé

Le Ministère de la Culture et des Communications (MCC) a lancé le Plan culturel numérique du Québec (PCNQ) en 2014, il y aura bientôt 10 ans. L'objectif de cette initiative est, et demeure, de permettre au milieu culturel de tirer profit des nouvelles pratiques numériques, en soutenant notamment la formation professionnelle et le développement de la littératie numérique. Pour y contribuer, le MCC lance en 2019 une mesure qui finance l'embauche d'agentes et d'agents de développement numérique (ADN) au sein des associations et regroupements artistiques et crée le réseau des ADN (RADN).

Le RADN, présente plusieurs caractéristiques d'un régime de gouvernance collaborative (RGC), entre autres celui du partage d'expertises (Emerson et Nabatchi, 2015, Ansell et Gash, 2007). Notre étude cherche à valider qu'il s'agit bien d'un cadre de gouvernance qui lui correspond et en quoi une application plus systématique de ce cadre lui bénéficierait. Nous tenterons de démontrer que le RADN est un RGC qui joue un rôle important dans l'ancrage et l'application des politiques numériques du MCC. Nous complétons cet essai par diverses observations qui enrichissent le cadre des RGC, à l'aune de théories du management public.

Contexte

Le ministère de la culture a lancé le Plan culturel numérique du Québec (PCNQ) en 2014. Le PCNQ découle de constats sectoriels apparus dans le cadre de consultations avec les milieux culturels en 2010-2011, puis 2016 (SODEC, 2011; CALQ, 2011; Gendreau *et al.*, 2016; Roberge *et al.*, 2020). Le PCNQ est toujours en cours d'exécution et s'appuie sur l'énoncé de plus de 130 mesures d'action.

La mesure 120 consiste à mettre sur pied et animer un réseau d'agents de développement culturel numérique (ADN) et implique le Ministère de la Culture et des Communications (MCC), le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC). Quelque 47 agentes et agents sont recrutés par autant d'organisations culturelles qui reçoivent un financement pour leur embauche et sont soumises à un cahier de charges pour encadrer leur participation. Les ADN sont incités de façon peu contraignante pour participer au RADN. Une communauté de pratique et une base de connaissances sont créées par le RADN¹ et hébergées sur un Wiki, elles sont supervisées et animées par une direction tierce qui fut Québec Numérique (2019-2023) puis Projet Collectif (de mars 2023 à ce jour). Le 27 novembre dernier, le MCC annonçait la reconduction du soutien financier au RADN par voie de communiqué².

(...) le ministère de la Culture et des Communications (MCC) a entamé, en 2010, un vaste processus de consultation afin de déterminer les actions à entreprendre en culture pour amorcer le virage numérique au Québec. Dans le rapport périodique quadriennal sur les mesures pour protéger et promouvoir la diversité culturelle qu'il a déposé en 2012, le Québec annonçait que les contenus culturels numériques seraient un axe d'intervention prioritaire pour les prochaines années et qu'une stratégie en matière d'accès et de développement de contenus culturels numériques serait élaborée.³

¹ Voir le Wiki du RADN <https://wiki.reseauadn.ca/wiki/Accueil>

² COMMUNIQUÉ du Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse <https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/28-m-pour-le-reseau-des-agentes-de-developpement-culturel-numerique-52417>

³ Plateforme de suivi des politiques culturelles en matière de Diversité des expressions culturelles de l'UNESCO <https://fr.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform/plan-culturel-numerique-du-quebec> Consultée le 2023-11-21

Les rapports périodiques quadriennaux de 2012 et 2016 du MCC sur les mesures à mettre en œuvre pour protéger et promouvoir la diversité culturelle ont aussi motivé la création du PCNQ. Rappelons que le Gouvernement du Québec est signataire de la Convention internationale pour la promotion de la diversité des expressions culturelles développée et appliquée sous l'égide de l'UNESCO. Nous le verrons plus amplement, le RADN est un RGC de type dirigé (*Externally Directed Formative Type*) (Emerson et Nabatchi, 2015, p. 173-175) découlant de ces engagements.

*17 novembre 2016 - Plan culturel numérique du Québec - Le ministre Luc Fortin alloue 250 000 \$ à Québec numérique pour accompagner le milieu de la culture et des communications vers le numérique (...) **Son travail consistera à instaurer sur le territoire québécois un véritable réseau** liant les créateurs, les organisations artistiques et culturelles, les entreprises numériques et le secteur de la recherche afin d'amener l'ensemble du milieu culturel à tirer profit au maximum de l'essor des nouvelles pratiques numériques.*⁴

Les ADN ont à charge d'accompagner les organisations culturelles et les artistes dans leur virage numérique, c'est-à-dire l'intégration d'outils numériques aux pratiques créatives et le recours aux technologies de l'information et des communications pour la diffusion des œuvres et des informations sectorielles. Soulignons que le numérique permet une relative dématérialisation des œuvres culturelles et que cela a un impact majeur sur le secteur.

Pour mieux cerner le contexte, il apparaît utile de mieux comprendre les effets du numérique sur les pratiques créatives des artistes. Cet impératif dépasse le cadre de l'actuel essai, mais nous devons le souligner puisque cette dimension pourra affecter notre analyse lorsque viendra le temps de commenter certaines caractéristiques du RGC. Nous pensons entre autres à son **utilité collective** (*Collective Purpose*) ou à ses **objectifs ciblés** (*Target Goals*). L'ouvrage *L'esprit entrepreneurial des artistes à l'ère numérique* publié par un groupe de chercheurs de HEC Montréal en 2022, se penche sur la question.

Qu'en est-il du « numérique » ?

Sur le plan des technologies numériques, il en est d'abord ressorti, au travers des pratiques des acteurs de la culture, qu'ils n'abordent pas le numérique comme un phénomène unidimensionnel. À la lumière de ces neuf cas, « Le » numérique nous semble peu pertinent en tant que substantif. Il désigne plutôt un ensemble de pratiques, d'activités, d'outils, de connaissances et de compétences toujours personnalisés et contextualisés dans leur usage et leurs effets. Ces pratiques et outils sont de plus en plus hybridés, intégrés à des pratiques et outils analogiques, entre autres. Ainsi, les pratiques des acteurs culturels sont différemment influencées, facilitées ou contraintes par les outils et dispositifs numériques. Ces pratiques s'inspirent et se nourrissent essentiellement des usages, de l'expérimentation et du partage d'expériences avec les membres du milieu et des secteurs connexes.

(Bissonnette et al., 2022)

Nous le voyons, la charge d'accompagner le secteur de la culture est une commande exigeante dans le contexte évoqué ci-haut. Les secteurs de la culture ont subi d'intenses transformations, auxquels se sont ajoutés les chocs provoqués par la pandémie du COVID de 2019-2021. Rappelons l'effondrement de la fréquentation physique des lieux culturels. Cet accompagnement au numérique doit donc être rigoureusement encadré afin de s'assurer d'une dispense de services adéquate et respectueuse des artistes, clientèles des associations et compagnies culturelles. À terme, en dépend potentiellement le

⁴ COMMUNIQUÉ de presse - 17 novembre 2016

<https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plan-culturel-numerique-du-quebec--le-ministre-luc-fortin-alloue-250-000--a-quebec-numerique-pour-accompagner-le-milieu-de-la-culture-et-des-communications-vers-le-numerique-601753405.html>

renouvellement et la pérennité d'une offre artistique professionnelle de qualité et d'une vie culturelle riche et diversifiée.

Notre essai analyse les forces et faiblesses du fonctionnement du RADN, ainsi que les interactions en son sein, à l'aune du cadre des régimes de gouvernance collaborative (RGC - *Collaborative Governance Regime Framework*) et autres théories d'analyse de l'administration publique et de la gouvernance interorganisationnelle.

Cadre théorique

L'étude des théories de l'administration publique nous expose au constat à l'effet que la définition et l'application des politiques publiques échappent de façon croissante aux gouvernements qui sont confrontés à des problématiques de plus en plus complexes et insolubles, pensons aux questions environnementales globales. On tente ainsi de répondre à la complexité des enjeux, par le recours à des méthodes administratives elles aussi de plus en plus complexes. Les suédois du groupe de Duit (Duit et al., 2010) mettent la table dans le numéro spécial marquant le 20e anniversaire de la revue *Global Environmental Change*, en faisant remonter cette problématique à Lindblom en 1959 et sa théorie des **progrès itératifs à tâtons**.

Charles Lindblom's classic paper on policy making as the art of "muddling through" marks the beginning of a long line of policy scholarship based on the acknowledgement of the incremental, random, non-rational, and sub-optimized nature of public governance. (Duit et al., 2010, p. 367).

Sous l'angle pragmatique de Woodrow Wilson (1887), notre essai s'inscrit dans l'étude de l'efficacité de la délégation mandataire entre l'État et l'administration publique : « *For Wilson, the object of administrative study was "...to discover, first, what government can properly and successfully do, and, secondly, how it can do these proper things with the utmost possible efficiency and the least possible cost either of money or of energy."* » (Wilson dans Jay M. & Albert C. HYDE, 2017, p. 35).

Si, pour Wilson, l'administration est le gouvernement incarné dans l'action, le PCNQ est sans conteste un plan d'action. Wilson met néanmoins en garde contre le manque de rigueur parfois présent dans l'attribution de responsabilités distinctes entre pouvoir législatif et pouvoir exécutif lors de l'application des politiques publiques (Wilson dans Jay M. & Albert C. HYDE, 2017, p. 42).

Nous devrions par conséquent nous pencher sur les raisons qui font qu'un réseau sous régime de gouvernance collaborative (RGC) serait plus efficace et efficient pour gérer la complexité de la situation, qu'une approche plus classique qui aurait fait appel à une impartition stricte, dictée, par exemple, par les théories du nouveau management public (NPM). Le NPM prône, rappelons-le, une vision entrepreneuriale de l'État.

Les réseaux

Le RADN incarne plusieurs valeurs et caractéristiques des réseaux associés à l'action publique, tels que définis par O'Toole (1997, 2015). Mentionnons la capacité pour le RADN à réfléchir aux approches permettant de déployer le numérique de façon éthique et optimale dans l'ensemble des organisations culturelles (les *organismes d'accueil* - selon la terminologie de la politique⁵) ou encore à protéger ces structures et le MCC, de certaines menaces associées aux nouvelles technologies de l'information : créer de l'entraide, exploiter les opportunités, protéger le mandant des menaces, promouvoir l'atteinte d'objectifs communs, etc. (i.e. *building support, exploiting opportunities, protecting the core*

⁵ Voir la liste des organismes d'accueil dans le répertoire des ADN : https://wiki.reseauadn.ca/wiki/R%C3%A9pertoire_des_ADN

organization from challenges or threats, move a set of organizations toward an objective) (O'Toole, 2015, p. 161).

Au moment de lancer notre analyse, nous ne savons pas dans quelle mesure le RADN, ou son mandat, sont ou non conscients qu'il correspond à la définition d'un régime de gouvernance collaborative (RGC) tel que décrit par Emerson et Nabatchi (2015), Ansell et Gash, (2007) ou encore Læg Reid & Rykkja (2022).

Rappelons que la création du RADN a lieu entre 2016 et 2019, au moment où les théories des réseaux des années 1990 (Kickert et Koppenjan, Akrich et al., Castells, Ostrom) regagnent en intérêt, alimentées notamment par les enjeux soulevés par le développement des réseaux socio-numériques.

J'associe pour ma part, et en conformité avec la théorie de l'acteur-réseau (Akrich et al., 2006), les enjeux techno-informatiques et socio-techniques au même univers de la complexité et de l'incertitude que le sont les questions environnementales globales ou du nucléaire.

Le gouvernement du Québec, en se dotant d'un plan numérique national et d'un plan culturel numérique, en répondant aux enjeux du virage numérique du secteur culturel par la mise en place d'un réseau d'agentes et d'agents de développement numérique, s'inscrit dans la théorie des réseaux et de la gouvernance de la complexité.

Les théories des réseaux soutiennent l'idée que la complexité du monde doit se refléter dans les modèles de gouvernance des sociétés et que ces modèles doivent être utilisés par les pouvoirs publics afin de mitiger quantité de problèmes complexes et pernicieux (*Wicked Problems*) relevant de leur responsabilité. C'est notamment l'occasion de soutenir une philosophie des modèles décisionnels favorisant les approches *bottom-up* plutôt que *top-down* promues par les théories du nouveau service public (NPS) (Denhardt et Denhardt, 2015, p.110-111).

Zone violette

Dans le dossier du RADN, les enjeux de gouvernance mobilisent les théories de la zone d'interface politico-administrative. Se doivent d'interagir la vision du ministre, la responsabilité de l'accompagnement porté par les fonctionnaires de tutelle du ministère (notamment la coordonnatrice de la Mesure 120 et ses supérieurs), l'impulsion des milieux et la délégation d'une portion importante de l'encadrement du réseau à un OBNL tiers. Le tout apparaît très complexe et soulève notamment des enjeux de transparence et d'imputabilité.

Alford et son groupe (2017) se penchent ainsi sur la nature de la démarcation entre élus et gestionnaires qui peut prendre l'allure d'une **zone d'échange** violette (*Purple Zone*) — entre la zone rouge des élus et la zone bleue qui représente les responsabilités des fonctionnaires — ou encore d'une **ligne de coupure franche**. Pour leur part, Brorström et Norbäck (2020) soutiennent que les structures collaboratives ont tendance à davantage mobiliser la zone d'échange violette entre fonctionnaires de tutelle et élus, et que les premiers doivent user avec circonspection de cet espace afin de conserver une distance optimale appréciable (*arm's length*) pour ne pas empiéter sur la vision stratégique du ministre. Dans le cas qui nous occupe, il faudra éventuellement se pencher sur le contenu de cette vision stratégique ministérielle.

Les théories sous-jacentes à la thématique des interfaces politico-administrative dans un cadre de gouvernance collaborative (Brorström et Norbäck, 2020) et la théorie de la zone violette (Alford et al., 2017) permettent peut-être d'expliquer le choix fait par le ministre Fortin en 2016 de confier la gestion du réseau à Québec numérique, afin de créer de la distance.

Mort des agences

Rappelons-le, le PCNQ s'échelonne de 2014 à ce jour, c'est-à-dire sous l'autorité de trois ministres de la culture : Luc Fortin, Nathalie Roy et Mathieu Lacombe. Nous l'avons vu, c'est en 2016, sous l'autorité du ministre Fortin qu'est annoncée la création d'un réseau qui deviendra le RADN en 2019, par le truchement d'une aide consentie à l'organisation mandataire à but non lucratif Québec numérique. Ce mandat de sous-traitance, passera en 2023, sous l'autorité de Mathieu Lacombe, aux mains du consortium Projet collectif / Hub01.

La continuité du RADN a ainsi traversé une période d'incertitude marquée par divers changements de ministres et une transition de gouvernement, puisque Luc Fortin fut un élu du Parti Libéral du Québec alors que ses deux successeur·es sont issu·es du gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ) élu en 2018. Ainsi, comme le soulignent James Oliver et coll. (2015), à l'effet que les changements de gouvernements constituent un facteur qui entraîne parfois la mort d'agences créées par leurs prédécesseurs, ce ne fut pas le cas pour le RADN, ni au moment de la transition de gouvernement, ni des changements de ministres. Soulignons que la CAQ a toujours affiché son grand intérêt pour la question des TIC et qu'il eut été étonnant qu'elle fasse un tel volte-face dès son premier mandat. Rappelons sa toute récente reconduction du RADN, le 27 novembre 2023.

L'administration publique et les technologies de l'information

En matière d'usage des technologies de l'information par l'administration publique québécoise, il est intéressant de se pencher sur les stratégies de maintien à jour des actifs en ligne du MCC et notamment des outils numériques du RADN. Nous pourrions être tenté de considérer ceux-ci au titre de pratiques exemplaires du gouvernement québécois puisque l'initiative vise en elle-même un accompagnement aux meilleures pratiques pour les secteurs de la culture. Cela questionne le large spectre des préoccupations soulevées par Kernaghan (2014) lorsqu'il évoque les valeurs éthiques que les gouvernements doivent démontrer en lien avec leur recours aux technologies de l'information et que sont le service, l'innovation, l'équité, l'égalité, la neutralité politique, la transparence, l'ouverture, l'imputabilité, l'honnêteté et l'intégrité.

L'existence du RADN est très peu documentée sur le site du MCC exception faite de mentions dans les rapports annuels de gestion téléchargeables en format PDF. La page qui présentait les diverses mesures du PCNQ au fil des années de déploiement de celui-ci a été retirée du Web et nous avons dû la récupérer sur la *Wayback Machine* de l'*Internet Archive*⁶. Le Wiki du RADN est par conséquent devenu son unique outil de cohésion et de communication. C'est la seule vitrine offerte sur cette mesure et sur l'ensemble du PCNQ par le MCC.

Approches mixtes et hybrides

Chez Læg Reid et Rykkja (2022) on aborde la question soulevée, mais non approfondie du groupe de Duit (Duit et al., 2010), à l'effet qu'il est envisageable de faire cohabiter les approches horizontales *bottom-up* et *top-down* institutionnelles, afin d'optimiser l'allocation des ressources et de mobiliser la fidélité aux organisations d'attache, davantage imputables et soumises aux impératifs démocratiques, tout en favorisant la co-construction de solutions avec les organisations du terrain.

Underdal évoque à son tour l'intéressante cohabitation des deux approches top-down et bottom-up : *Underdal goes on to investigate how two basic response models — a centralized, hierarchical, and top-down “Collective action model” and a distributed, bottom-up, “Adaptive management model” —*

⁶ (lien brisé)

<https://culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/120-mettre-sur-pied-et-animer-un-reseau-dagents-de-developpement-culturel-numerique/> (lien archivé) <https://web.archive.org/web/20220828164426/https://culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/tous/>

fit with the requirements of global environmental change. (Underdal, 2010, cité par Duit et al., 2010, p. 366).

Quant à elle, la notion de polycentrisme implique le chevauchement de plusieurs niveaux et centres de contrôle qui interagissent et seraient potentiellement plus efficace pour gérer des situations complexes de mise en application de politiques et leur gouvernance (Ostrom, 2005, citée dans Duit et al., 2010, p. 365).

Le RADN semble se qualifier comme un RGC doté d'une gouvernance polycentrique, hybride *top-down/bottom-up*, qui découle d'une initiative de type dirigé, puisque impulsé par le Gouvernement du Québec (le MCC et le PCNQ).

Or, l'ensemble de ces paramètres théoriques font de l'étude du RADN un cas type très riche d'application des théories des régimes de gouvernance collaborative, des réseaux, de l'action publique en contexte d'incertitude et de complexité.

Méthodologie

Notre méthodologie consiste à observer le RADN sous l'angle des paramètres constitutifs des théories des réseaux en général, et du cadriciel des régimes de gouvernance collaborative en particulier, afin d'en valider l'appartenance. Nous interprétons aussi nos observations à l'aune des thématiques abordées dans le cours en Théories du management public⁷ et exposées dans le cadre théorique présenté plus haut.

Pour ce faire, nous avons traduit en français le tableau de la typologie du cadriciel des Régimes de Gouvernance Collaborative (RGC) de Emerson et Nabatchi (Table 8.1, *Typology of Collaborative Governance Regimes*, p. 163), voir en annexe - Typologie du RGC (CGR) et avons traduit l'illustration qui en présente la synthèse (Figure 1.1, *The Integrative Framework for Collaborative Governance*, p. 27), voir Illustration 1 - Schéma des régimes de gouvernance collaborative.

Dans notre section intitulée "Le RADN et ses correspondances avec le cadriciel RGC", nous avons empiriquement comparé les motivations à l'origine du RADN et son fonctionnement, à la typologie étendue de Emerson et Nabatchi pour en dégager les concordances et différences comportementales, afin de statuer sur l'adoption consciente et conséquente du modèle de gouvernance collaborative par le RADN et ses acteurs.

Les observations sont fondées sur le Wiki du RADN et ses dynamiques, ainsi que les archives des sites Internet du MCC et du PCNQ. L'analyse repose aussi sur des échanges qui ont eu lieu à l'été et l'automne 2022 avec le réseau, ses animatrices et ses fonctionnaires de tutelle du MCC ayant mené par mes soins à la rédaction du rapport interne *De la littérature à l'action : Analyse des opportunités | Transfert de connaissances et outils de formation*⁸. Ce mandat a aussi donné lieu à la création du Wiki⁹ qui a permis de doter le RADN d'un espace de conversation et de gestion en interne et d'un outil de visibilité à l'externe.

⁷ École Nationale d'Administration Publique (Québec), ENP9115.

⁸ Lors de cet exercice, j'ai respecté un engagement à la confidentialité inclus dans mon contrat de services professionnels du mois de mai 2022 et me suis limité à relever des constats découlant de ma propre analyse de 2022, sans divulguer d'informations sensibles qui me furent transmises par le MCC.

⁹ Par Antoine Beaubien, co-auteur du rapport interne.

Résultats

La typologie Emerson et Nabatchi décline d'abord les caractéristiques généralement partagées par chacun des **trois types d'initiatives de formation des régimes**. La théorie indique que selon son type d'initiative constitutive, le régime créé sera dépendant de certaines trajectoires, ou *path dependent*, pour employer un terme développé par Paul Pierson (2000).

De façon macro, la typologie offre de considérer les paramètres caractéristiques des RGC suivants : les enjeux de politiques publiques adressés, la nature de l'exercice du pouvoir décisionnel mis en place, les caractéristiques du régime, le degré de prises d'initiative des participants, la structure porteuse, la motivation à participer et l'autonomie du groupe.

De façon plus granulaire, les paramètres détaillés du cadriceil suivent et sont comparés à notre cas type.

Illustration 1 - Schéma des régimes de gouvernance collaborative

(Traduction de Emerson et Nabatchi, 2015, p. 27)

Le RADN et ses correspondances avec le cadriceil RGC

La présente section est segmentée en vertu des variables canoniques déclinées dans le Schéma des régimes de gouvernance collaborative (Illustration 1).

Type d'initiative (Formative Type)

L'initiative à l'origine du RADN est de **type dirigée** (*Externally Directed*) plutôt que autonome (*Self-Initiated*) ou indépendante (*Independently Convened*). C'est le MCC, après consultation avec les milieux culturels (2010-2011), qui a produit le PCNQ et qui a ultérieurement donné lieu à la création du RADN.

Le Réseau ADN a été mis en place par le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC), le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) en 2019. Il s'agit de la Mesure 120 du Plan culturel numérique du Québec – Mettre sur pied et animer un réseau d'agents de développement culturel numérique (ADN). La cohérence au sein du réseau est maintenue par la coordonnatrice de la Mesure 120¹⁰.

Contexte systémique

Le **contexte** systémique (*Context System, Opportunities, Constraints and Influences on the General Parameters*) qui caractérise la création du réseau découle de la numérisation des activités du secteur culturel et a été abordé au chapitre du contexte de l'essai.

Le Wiki du RADN n'est toutefois pas clair sur la définition de son contexte d'intervention. Il est clair sur les mandats et intentions du réseau, mais pas sur le contexte qui les justifient. Quels sont les impacts du numérique sur les carrières artistiques ? Pour parvenir à y répondre, nous devons sonder les chantiers mis en place par le réseau pour tenter d'en inférer des éléments d'explication¹¹.

Lors de sa première phase, le MCC a choisi de procéder à l'embauche de **ressources** complémentaires en direct, d'animatrices du réseau qui ne relèvent pas de l'opérateur externe et ne sont pas fonctionnaires gouvernementaux, ajoutant une interface supplémentaire dans la relation entre les acteurs. Cette complexité dans l'interface a été réduite en 2023 lors de l'octroi du mandat d'accompagnement à Projet Collectif qui assume en interne la fonction d'animation du réseau¹².

Les **conditions d'engagement** (*Service Conditions*) sont caractérisées par la présence significative de cet opérateur à but non-lucratif tiers pour accompagner le réseau multi-organisationnel RADN. D'abord confié à Québec numérique en 2016, cette fonction a été transférée au nouvel opérateur en 2023 : « *Le consortium formé de Projet collectif et de 0/1 Hub numérique (Sporobole) assume la coordination du réseau depuis mars 2023* »¹³.

Le **cadre politique** (*Policy Framework*) du RADN s'inscrit dans la mise en place du PCNQ et de sa mesure 120, suite aux consultations de 2010-2011.

Le RADN n'a pas de structure juridique formelle. Son **cadre légal** (*Legal Framework*) est composé de sept couches :

1. Ministre (Mathieu Lacombe)

¹⁰ Qu'est-ce qu'une communauté de pratique? - Le réseau des ADN et sa communauté de pratique https://wiki.reseauadn.ca/wiki/Qu%E2%80%99est-ce_qu%E2%80%99une_communaut%C3%A9_de_pratique%3F - Consulté le 2023-11-21.

¹¹ Les chantiers, projets collectifs des ADN, <https://wiki.reseauadn.ca/wiki/Chantiers>, 2023-12-04.

¹² Par les soins de la directrice de projets Maryse Gervais, une ancienne employée de Compétence culture, Qu'est-ce qu'une communauté de pratique? - Le réseau des ADN et sa communauté de pratique https://wiki.reseauadn.ca/wiki/Qu%E2%80%99est-ce_qu%E2%80%99une_communaut%C3%A9_de_pratique%3F, Consulté le 2023-12-02.

¹³ Comment joindre l'équipe de coordination du RADN? <https://wiki.reseauadn.ca/wiki/Accueil>, Consulté le 2023-11-21.

2. Fonctionnaires de tutelle directe (Marika Laforest, coordonnatrice de la Mesure 120 et ses supérieurs : Éric Bergeron, sous-ministre adjoint aux politiques et sociétés d'état et Mathieu Rocheleau, responsable du Numérique, des médias et des communications)
3. Comité directeur tripartite (MCC, SODEC, CALQ)
4. Opérateur (Projet collectif / Hub01)
5. Animatrices (Maryse Gervais et Frédérique Dubé, employées de l'opérateur)
6. Organismes d'accueil (Associations, syndicats, conseils régionaux) et leur membrariat
7. ADN¹⁴

Les théories du nouveau management public (Hood, 1991) préconisent l'impartition afin de structurer une approche managériale de l'offre de service qui soit efficiente et réduise les coûts. Or, nous le voyons, la complexité de l'interface politico-administrative du projet du RADN qui est constituée de sept couches, questionne implacablement les enjeux d'efficience et de retour sur investissement. Cela s'ajoute aux enjeux de transparence et d'imputabilité évoqués plus haut par la théorie de la zone violette.

Au départ, il fut envisagé de confier la formation des milieux culturels aux enjeux du numérique à Compétence Culture qui incarne officiellement le Comité sectoriel de la main-d'œuvre (CSMO) pour le secteur culturel. Compétence Culture est un organisme à but non lucratif du type *Association de partenaires du secteur pour analyser les besoins de soutien et de perfectionnement de main-d'œuvre*¹⁵. Son membrariat, et par conséquent son CA, incluent les mêmes organismes associatifs et regroupements régionaux de la culture (les organismes d'accueil et leurs gestionnaires affectés à ce projet) que ceux qui se sont vus octroyés les ressources nécessaires à l'embauche d'un-e ADN.

La décision de confier l'accompagnement du RADN à un nouvel organisme plutôt qu'à un CSMO sectoriel fut maintenue lors du transfert de cette responsabilité vers Projet Collectif / Hub01. Ainsi, le cadre juridique informel qui accompagne la création du réseau découle en partie de cette décision qui en déplace la responsabilité ultime formelle vers les fonctionnaires de tutelle du MCC. Ceci a pour conséquence de raffermir la notion de formation du réseau dans un modèle de type dirigé.

Notre cas type interpelle la zone violette qui y apparaît comme un espace de transition graduel important dans la prise de décision. Nous sommes en présence d'une situation où il est important de préserver le ministre de contre-coups caractéristiques d'un problème complexe marqué par l'incertitude, dans ce cas-ci, les impacts socio-économiques et culturels des nouvelles technologies, cœur des actions du réseau. C'est l'administration publique (sa coordonnatrice de la mesure 120) qui a à charge, de faire remonter vers ses supérieurs et le ministre, les enjeux du numérique pour le secteur culturel et de les conseiller sur la poursuite du projet.

Le réseau est constitué d'acteurs aux **caractéristiques socio-économiques** (*Socio-economic Characteristics*), aux **caractéristiques culturelles** (*Cultural Characteristics*), aux **caractéristiques du réseau** (*Network Characteristics*) très asynchrones. À titre d'exemple sommaire, soulignons que le réseau regroupe à la fois des syndicats d'artistes et des associations de producteurs, parties aux intérêts parfois opposés.

Les **enjeux de politiques publiques** (*Policy challenge*) auxquels il s'adresse sont à la fois complexes et élargis (si l'on se rapporte à la variable des **conditions initiales** de la typologie). Ils manquent aussi de définition claire. Rappelons qu'au Canada, et particulièrement au Québec, les politiques culturelles sont partagées par les paliers fédéral et provincial. Il en va de même pour les politiques industrielles ou celles liées à l'innovation. Les défis et par conséquent les postures caractéristiques des acteurs, sont très

¹⁴ Voir le répertoire des ADN et des organismes d'accueil, https://wiki.reseauadn.ca/wiki/R%C3%A9pertoire_des_ADN, 2023-12-02.

¹⁵ Voir le Registraire des entreprises du Québec : (1147077052) https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/ROAnonymeGR/GR/GR03/GR03A2_19A_PIU_RechEnt_PC/PageEtatRens.aspx?TL.JetonStatic=f1b46369-1ea1-4b4b-bd17-a2cf42907bab&TL.CodeService=S00436

différents que l'on aborde les questions de formation continue, de droits d'auteur, de statut professionnel, de politiques de radiodiffusion, de soutien financier à la création ou à la production, pour ne citer que les plus évidents.

Sur le plan des **dynamiques politiques** (*Political Dynamics*) et des **dynamiques de pouvoir** (*Power Relations*) les caractéristiques multi-facettes des enjeux et acteurs font en sorte de réduire les pouvoirs du réseau pour éviter les tensions et recentrer ses produits vers des outils partagés, plutôt que des actions à portée politique.

Si l'on se penche sur l'**historique de la problématique** (*History of Conflict*), le premier constat est que les enjeux associés au numérique prennent des formes variées selon les secteurs de création qui sont tantôt mutuellement poreux ou encore très étanches. Il est encore difficile de bien définir une problématique commune.

Par conséquent, la question des **vecteurs** (*Drivers*) de l'action du réseau est clé pour comprendre sa portée et ses produits. Selon la théorie, les vecteurs sont l'**incertitude perçue** (*Perceived Uncertainty*), l'**interdépendance** des acteurs (*Interdependence*), les **conséquences à portée incitative** (*Consequential Incentives*) sur la **prise d'initiative** (*Initiating Leadership*).

La difficulté même de définir une problématique commune témoigne de l'incertitude ambiante : *how to formulate the problem is the problem* (Emerson et Nabatchi, 2015, p. 44). La nécessité de collaborer pour résoudre un problème qui dépasse les capacités d'une constituante isolée du réseau (interdépendance), les bénéfices spécifiques à en tirer (incitatifs) et la capacité d'instaurer une véritable direction collégiale (initiative) qui permettra au réseau de s'incarner dans l'action sont les autres vecteurs déterminants.

Nous choisissons de référer à ces vecteurs par le **raccourci des 4i** : incertitude, interdépendance, incitatifs, initiative.

Dynamiques de collaboration (Collaboration Dynamics)

Les procédés mis en place (*Process Side*) pour assurer la gestion des parties prenantes, du calendrier et des diverses collaborations sont le cœur de l'exercice et témoignent de la complexité du réseau.

De 2019 à 2022, en l'absence d'un site Internet collaboratif, d'un Wiki ou d'un intranet dédié, le réseau a assuré sa coordination par le truchement du logiciel de communication Slack. C'est plus de 84 000 messages qui furent échangés. L'un des objectifs fixés lors des 10e rencontres nationales fut de réduire le nombre de canaux thématiques dans Slack et d'en structurer l'usage.

Le Wiki du RADN constitue depuis l'automne 2022, l'outil permettant de témoigner publiquement des réalisations et des publications du réseau et d'exposer une partie de ses enjeux et de ses conversations.

Le RADN pose la question de son **utilité collective** (*Collective Purpose*) et de ses **objectifs ciblés** (*Target Goals*). On doit s'interroger à savoir si ses acteurs partagent une **Théorie du changement organisationnel** (*Shared Theory of Change*) et laquelle.

Accord de principe (Principled Engagement)

Quatre paramètres guident l'atteinte d'un accord entre les constituantes et ils évolueront dans le temps. La notion de principe implique pour sa part, une collaboration de bonne foi. Les paramètres sont la **découverte** (*Discovery*), ou capacité des participants à fonder leurs actions sur un dialogue appuyé par la recherche et les faits; la **définition** (*Definition*), ou capacité des participants à s'entendre (et ajuster) sur une terminologie commune; les **délibérations** (*Deliberation*) ou capacité des participants à s'engager vers des solutions communes; puis les **déterminants** (*Determinations*), ou capacité des participants à fixer des décisions en matière procédurale et sur le fond, en déterminant par exemple des mesures d'action et les moyens à mettre en œuvre.

Motivation partagée (Shared Motivation)

Il est difficile de déduire le niveau de **confiance** (*Trust*) qui prévaut dans le réseau notamment en considérant le très fort taux de roulement des ADN¹⁶.

Le réseau s'est assuré dès 2019 à parvenir à une **compréhension mutuelle** (*Mutual Understanding*) de son mandat autour de 4 axes¹⁷ : la **concertation**, la **formation**, la **veille**, les **projets**. En 2021, le réseau s'est livré à un exercice de révision de son mandat pour faire évoluer les 4 axes vers 7 verbes d'action¹⁸ : *réseauter, progresser, analyser, outiller, contribuer, accompagner et développer*. *Quatre d'entre eux ont fait l'objet d'une documentation plus complète : accompagner, réseauter, progresser et développer*¹⁹.

La **légitimité des participants** (*Internal Legitimacy*) est validée par le processus d'embauche des organismes d'accueil agissant de façon souveraine. Il est intéressant de noter la nature asymétrique des participants et de leurs organismes d'accueil (auquel le Wiki réfère parfois par le terme *gestionnaire*) : *des ADN ont été déployés au service d'organisations nationales, régionales ou sectorielles. Certains ADN ont aussi été mutualisés afin de servir plus d'un organisme*²⁰.

Nous n'avons pas accès au contrat qui lie les organismes d'accueil au ministère et par conséquent nous ne savons pas si l'embauche est soumise à des critères communs.

Sur le plan de l'**engagement** (*Commitment*), dès sa mise en place, le RADN s'est doté de **valeurs** qui reviendront éclairer notre analyse du régime, soit les notions d'**ouverture**, de **partage** et de **collaboration**²¹.

Potentiel conjugué (Joint Capacity)

C'est au chapitre des **ententes procédurales et inter-institutionnelles** (*Procedural and Institutional Arrangements*) que le RADN est le moins caractéristique d'un RGC. Ses actions ne sont pas concertées dans le but de produire des effets groupés, de statuer sur des normes ou l'adoption de comportements éthiques clairs et partagés.

Prenons à ce titre, l'adoption de l'identifiant ISNI qui fait de plus en plus largement l'objet d'un consensus international de tous les secteurs artistiques impactés par le numérique. L'adoption de cette norme fait l'objet d'efforts de Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ) et du CALQ. Le Wiki des ADN possède une catégorie spécifique pour les contenus associés à cette norme qui ne regroupe que 3 pages²². Le tableau des réalisations qui recense l'ensemble des initiatives portées par des ADN sur une base autonome et qui sont au nombre de 164, ne contient aucune mention à cette norme. Le tableau des publications du réseau recense les 3 pages de contenus identifiés plus haut.

Le réseau possède un **volet productif** (*Production Side*) d'**informations et de connaissances** partagées (*Knowledge*), mais celles-ci ne sont pas éditorialisées et optimisées.

¹⁶ Voir le répertoire des membres qui témoigne du renouvellement de 43 postes d'ADN depuis les débuts, https://wiki.reseauadn.ca/wiki/R%C3%A9pertoire_des_ADN, Consulté le 2023-12-04

¹⁷ Comprendre les 4 axes du mandat des ADN, https://wiki.reseauadn.ca/wiki/Comprendre_les_4_axes_du_mandat_d%E2%80%99ADN:_concertation_formation_veille_et_projets, Consulté le 2023-12-03

¹⁸ Évolution du rôle de l'ADN, https://wiki.reseauadn.ca/wiki/L%27%C3%A9volution_du_r%C3%B4le_d%27ADN, Consulté le 2023-12-03

¹⁹ Des 4 axes aux verbes d'action, https://wiki.reseauadn.ca/wiki/Des_4_axes_aux_verbes_d%E2%80%99action

²⁰ Être un ADN, https://wiki.reseauadn.ca/wiki/%C3%8Atre_un_ADN, Consulté le 2023-12-03

²¹ Les valeurs qui guident la communauté de pratique, https://wiki.reseauadn.ca/wiki/Les_valeurs_qui_guident_la_communaut%C3%A9_de_pratique, Consulté le 2023-12-03.

²² Catégorie:ISNI, <https://wiki.reseauadn.ca/wiki/Cat%C3%A9gorie:ISNI>, Consulté le 2023-12-04.

Ses **ressources** (*Resources*) sont conséquentes puisqu'elles permettent l'embauche de plus de 45 agent-es et le maintien d'une coordination-animation (Projet collectif / Hub01) : *De 2019 à 2023, le gouvernement du Québec a accordé 12,9 M\$ par l'intermédiaire de cette mesure*²³.

Bien qu'il s'agisse d'une initiative dirigée, le MCC, le CALQ et la SODEC, son comité directeur, n'en assume pas la **direction** (*Leadership*). Le concept de gouvernance hybride *top-down / bottom-up* n'y est pas assumé.

Actions (Actions) (All, Individual, External)

Le RADN a tenu 10 rencontres nationales depuis sa création. Ses principales actions ont consisté jusqu'ici dans la production de publications et d'un répertoire des projets ponctuels et individuels pilotés par les ADN au sein de leurs organismes d'accueil. Des chantiers de travaux propres au RADN furent créés, mais sont actuellement complétés ou en pause.

Produits (Outcomes)

L'administration publique hérite en bout de course, comme dernière interface avant le ministre, de l'imputabilité du réseau en regard des objectifs initiaux et des produits de son action. Si nous considérons les produits, de grandes thématiques se démarquent et peuvent à terme renseigner, au chapitre des vecteurs, les **incertitudes** à adresser plus systématiquement par le réseau.

En ce qui concerne les **indicateurs de performance** (*Performance Assessment*), c'est le MCC, la SODEC et le CALQ, qui réunis en Comité directeur du RADN et assistés par la coordination de la mesure 120, ont à évaluer la performance du RADN, de l'opérateur et en faire rapport au ministre. Ils ont à faire redescendre les décisions ministérielles vers les organismes d'accueil, les associations et conseils régionaux qui bénéficient de ressources pour l'embauche des ADN.

Le Wiki des ADN ne propose pas de sections pour ses actualités ou pour afficher ses produits manifestes. Il est par conséquent difficile de mesurer la performance et les **changements** (*Adaptation*) que ses travaux induisent concrètement sur les cohortes artistiques.

Discussion et conclusion

Nous avons souligné la nécessité de nous pencher sur le contenu de la vision stratégique ministérielle à la racine de la création du PCNQ et du RADN afin de mesurer le choix dirigé de sa création. Nous n'éluderons pas l'idée que la décision de créer le RADN soit davantage une vision de haute-direction administrative qui pourrait expliquer la survie du PCNQ malgré les nombreux changements chez les élus.

Nous soulevons la question de la motivation des participants au RADN. En 2021, le RADN a organisé un atelier de travail en direction des gestionnaires des organismes d'accueil pour clarifier la pratique ADN. Les résultats de cet atelier doivent être plus amplement analysés afin de mesurer la motivation des acteurs du réseau. Nous estimons qu'il existe un souci de clarté (transparence) quant aux objectifs et produits du RADN et un risque de retour de balancier négatif pour ses promoteurs et constituantes.

Nous l'avons vu, les ressources à disposition du RADN sont relativement conséquentes (12,9 M\$ à ce jour), mais bien qu'il s'agisse d'une initiative dirigée, le MCC, le CALQ et la SODEC, son comité directeur, en assume peu la co-direction polycentrique. Le concept de gouvernance hybride *top-down/bottom-up* n'y semble pas très assumé.

²³ COMMUNIQUÉ du Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse <https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/28-m-pour-le-reseau-des-agents-de-developpement-culturel-numerique-52417>

Notre étude cherchait à valider que le cadrage des régimes de gouvernance collaborative est bel et bien un cadre administratif qui correspond au RADN et dont l'initiative fut dirigée par le Ministère de la culture et des communications du Québec. Nous cherchions aussi à savoir en quoi une application plus systématique de cette théorie de la gouvernance des réseaux lui bénéficierait ou non. Nous avons aussi enrichi notre réflexion par le recours à diverses théories complémentaires du champ de l'administration publique.

La mesure de la performance, l'efficacité et les retours sur investissement produits par le PCNQ et le RADN auront intérêt à faire l'objet d'études additionnelles. Le cadrage RGC semble un excellent outil pour guider ces travaux.

Qu'une meilleure concertation et consensus des parties se fasse autour des vecteurs de la théorie que sont **les 4i : incertitude** (perçue par les acteurs), **interdépendance** (entre eux), **incitatifs** (conséquences positives envisagées) découlant des prises d'**initiatives** pourra servir de point de départ pour enrichir les retombées générées par cette politique publique.

Lyon, 21 décembre 2023.

Bibliographie

Akrich, M., Callon, M. et Latour, B. (2006). *Sociologie de la traduction : textes fondateurs*. Mines Paris, Les Presses.

Alford, J., Hartley, J., Yates, S. et Hughes, O. (2017). Into the Purple Zone: Deconstructing the Politics/Administration Distinction. *The American Review of Public Administration*, 47(7), 752-763. <https://doi.org/10.1177/0275074016638481>

Ansell, C. et Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

Beaubien, A. et Bisailon, J.-R. (2022, 19 septembre). *Le RADN : De la littérature à l'action - Analyse des opportunités | Transfert de connaissances et outils de formation*. MetaD.media. 19 pages.

Bissonnette, J., Gâteau, T., Bisailon, J.-R. et Simon, L. (2022). *Chapitre 12 - Perspectives*. Dans *L'esprit entrepreneurial des artistes à l'ère numérique* (p. 325-349). Éditions JFD. http://www.editionsjfd.com/boutique/entrepreneuriat-1241/lesprit-entrepreneurial-des-artistes-a-lerenumerique-11455?fbclid=IwAR3Z2o_XyhqnZrUGgAPF08w-U_8ijxKBN6NbNIjVuJ_dp6Ru2r8Y4GltY40&t=auteurs

Brorström, S. et Norbäck, M. (2020). 'Keeping politicians at arm's length': how managers in a collaborative organization deal with the administration-politics interface. *International Review of Administrative Sciences*, 86(4), 657-672. <https://doi.org/10.1177/0020852318822090>

Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse (2018), *Plan culturel numérique du Québec - Affirmer la vitalité et le rayonnement culturel du Québec grâce au numérique*, <https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/plan-culturel-numerique-du-quebec-affirmer-la-vitalite-et-le-rayonnement-culturel-du-quebec-grace-au-numerique>

CALQ, @LON. (2011). *Faire rayonner la culture québécoise dans l'univers numérique - Éléments pour une stratégie numérique de la culture - Rapport du Conseil des arts et des lettres du Québec déposé à la*

ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. CALQ.
<http://www.calq.gouv.qc.ca/alon/documents/rapportcalq20111111strategienumerique.pdf>

Castells, M. (1998). La société en réseaux - L'ère de l'information I. Fayard.
<https://www.gallimardmontreal.com/catalogue/livre/la-societe-en-reseaux-l-ere-de-l-information-i-castells-manuel-9782213608457>

Denhardt, J. V. et Denhardt, R. B. (2015). The New Public Service: Serving, Not Steering, 4th ed., New York, NY, Routledge (4^e éd.). Routledge.

Emerson, Kirk & Tina Nabatchi (2015). Collaborative Governance Regimes, Washington, DC, Georgetown University Press, 264 p.

Gendreau, Y., Trudel, P., Taillefer, A., Roussel, G. et Ménard, M. (2016, 23 juin). L'environnement numérique et la problématique du droit d'auteur, entre autres - Rapport du comité des sages [Rapport du Forum sur le droit d'auteur à l'ère numérique]. Québec, Ministère de la Culture et des Communications.
<https://mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/ForumDroitAuteur2016/rapport/MCC-RapportComite-vf.pdf>

Hood, C. (1991). A public management for all seasons ? Public Administration, 69(1), 3-19.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>

Internet Archive Wayback Machine, Mesures transversales du Plan culturel numérique du Québec (capture du 28 août 2022)
<https://web.archive.org/web/20220828164426/https://culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/tous/>

James, O., Petrovsky, N., Boyne, G. A. et Moseley, A. (2015). The Politics of Agency Death: Ministers and the Survival of Government Agencies in a Parliamentary System. British Journal of Political Science, 46(4), 763-784. <https://doi.org/10.1017/S0007123414000477>

Kickert, W. J. M., Koppenjan, J. F. M. et Klijn, E.-H. (1997). Public Management and Network Management: An Overview. Dans Managing Complex Networks: Strategies for the Public Sector (p. 35-61). SAGE Publications, Inc.

Ostrom, E. (2010). Polycentric systems for coping with collective action and global environmental change. Global Environmental Change, 20(4), 550-557. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2010.07.004>

O'Toole, L. J. (2015). Networks and Networking: The Public Administrative Agendas. Public Administration Review, 75(3), 361-371. <https://doi.org/10.1111/puar.12281>

Pierson, P. (2000). Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics. The American Political Science Review, 94(2), 251-267.

Roberge, J., Azzaria, G., Bellavance, G. et Poirier, C. (2020). Chantier sur l'adaptation des droits d'auteur à l'ère numérique. Synthèse de la validation., 55.
https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/ForumDroitAuteur2016/INRS_Chantier_sur_adaptation_droits_auteur_rapport_FINAL_16-04-20.pdf

SODEC. (2011). Porte grande ouverte sur le numérique - Rapport de consultation Option Culture Virage Numérique. SODEC. <https://sodec.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2016/06/rapportnumerique2011.pdf>

Underdal, A. (2010). Complexity and challenges of long-term environmental governance. Global Environmental Change, 20(3), 386-393. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2010.02.005>

UNESCO. (2016). Plan culturel numérique du Québec. Plateforme de suivi des politiques.
<https://fr.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform/plan-culturel-numerique-du-quebec>

Wilson, W. (1887). The Study of Administration. Dans Shafritz, J. M. et Hyde, A. C. (2017), Classics of Public Administration (Eight). Cengage Learning.

Webographie

Ministère de la culture et des communications, organigramme, <https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culture-communications/publications-adm/organigramme/Organigramme-MCC.pdf>, consulté le 2023-12-02.

Ministère de la Cybersécurité et du Numérique - COMMUNIQUÉ / 2023-12-05 Adoption du projet de loi no 38 - Des mesures concrètes pour assurer la cybersécurité et la transformation numérique de l'administration publique
<https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/adoption-du-projet-de-loi-no-38-des-mesures-concret-es-pour-assurer-la-cybersecurite-et-la-transformation-numerique-de-ladministration-publique-52598>

Plan culturel numérique du Québec, Archive de la mesure 120 (lien brisé),
<http://culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/120-mettre-sur-pied-et-animer-un-reseau-dagents-de-developpement-culturel-numerique/>

Projet collectif (Réseau des ADN sur),
<https://projetcollectif.ca/programmes/projets-speciaux/reseau-des-adn/>

Projet collectif et Sporobole unissent leurs forces pour la coordination du Réseau de développement culturel numérique -
<https://docs.google.com/document/d/1B7EASH5PEX4Ps5hwjkX6AoYuiQqY-AOI9mS869UZHec/edit#heading=h.es9xs1f5icxm>

Québec numérique, <https://quebecnumerique.com/a-propos/>

Réseau des ADN sur YouTube, <https://www.youtube.com/@agentsreseaudesadn8789>

UNESCO, Le MCC en concertation avec les organismes et les sociétés d'État du domaine culturel,
<https://fr.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform/plan-culturel-numerique-du-quebec>

Wayback Machine | PCNQ Mesure 120,
<https://web.archive.org/web/20220828164426/https://culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/tous/>

Wiki du RADN, <https://wiki.reseauadn.ca/wiki/Accueil>

Annexe A

Tableau 1 - Cadriciel des régimes de gouvernance collaborative

1. Régime de gouvernance collaborative (*Collaborative Governance Regime*)
 - 1.1. Type d'initiative (*Formative Type*)
 - 1.1.1. Autonome (*Self-Initiated*)
 - 1.1.2. Indépendante (*Independently Convened*)
 - 1.1.3. Dirigée (*Externally Directed*)
2. Contexte systémique (*Context System*) (*Opportunities*) (*Constraints*) (*Influences on the General Parameters*)
 - 2.1. Ressources (*Resources*)
 - 2.2. Conditions d'engagement (*Service Conditions*)
 - 2.3. Cadrage politique (*Policy Framework*)
 - 2.4. Cadre légal (*Legal Framework*)
 - 2.5. Caractéristiques socio-économiques (*Socioeconomic Characteristics*)
 - 2.6. Caractéristiques culturelles (*Cultural Characteristics*)
 - 2.7. Caractéristiques du réseau (*Network Characteristics*)
 - 2.8. Dynamiques politiques (*Political Dynamics*)
 - 2.9. Dynamiques de pouvoir (*Power Relations*)
 - 2.10. Historique de la problématique (*History of Conflict*)
3. Vecteurs (*Drivers*)
 - 3.1. Incertitude perçue (*Perceived Uncertainty*)
 - 3.2. Interdépendance (*Interdependence*)
 - 3.3. Conséquences incitatives (*Consequential Incentives*)
 - 3.4. Prise d'initiative (*Initiating Leadership*)
4. Dynamiques de collaboration (*Collaboration Dynamics*)
5. Volet des procédés mis en place (*Process Side - Ch. 3*)
 - 5.1. Utilité collective (*Collective Purpose*)
 - 5.2. Objectifs ciblés (*Target Goals*)
 - 5.2.1. Théorie du changement organisationnel partagée (*Shared Theory of Change*)
6. Accord de principe (*Principled Engagement*)
 - 6.1. Découverte (*Discovery*)
 - 6.2. Définition (*Definition*)
 - 6.3. Délibération (*Deliberation*)
 - 6.4. Déterminants (*Determinations*)
7. Motivation partagée (*Shared Motivation*)
 - 7.1. Confiance (*Trust*)
 - 7.2. Compréhension mutuelle (*Mutual Understanding*)
 - 7.3. Légitimité des participants (*Internal Legitimacy*)
 - 7.4. Engagement (*Commitment*)
8. Potentiel conjugué (*Joint Capacity*)
 - 8.1. Ententes procédurales et inter-institutionnelles (*Procedural and Institutional Arrangements*)
 - 8.2. Direction (*Leadership*)
 - 8.3. Informations et connaissances (*Knowledge*)
 - 8.4. Ressources (*Resources*)
9. Volet productif (*Production Side*)
 - 9.1. Actions (*Actions*) (*All, Individual, External*)
 - 9.2. Produits (*Outcomes*)
 - 9.3. Souplesse (*Adaptation*)
10. Indicateurs de performance (*Performance Assessment - Ch. 9*)

Tableau 2 - Typologie du RGC (CGR)²⁴

Typologie des régimes de gouvernance collaborative (<i>Typology of Collaborative Governance Regimes</i>)			
Type d'initiative (<i>Formative Type</i>)	Autonome (<i>Self-Initiated</i>)	Indépendante (<i>Independently Convened</i>)	Dirigée (<i>Externally Directed</i>)
Conditions initiales (<i>Prevailing Conditions</i>)			
Enjeux de politiques publiques (<i>Policy challenge</i>)	Pointus (<i>Acute</i>)	Complexes (<i>Complex</i>)	Élargis (<i>Extensive</i>)
Pouvoir décisionnel (<i>Determining authorities</i>)	Diffus (<i>Diffuse</i>)	Hybride (<i>Mixed</i>)	Concentré (<i>Concentrated</i>)
Caractéristiques (<i>Characteristics</i>)			
Prise d'initiative (<i>Initiating Leadership</i>)	Intérêt direct des parties prenantes (<i>Direct stake</i>)	Indépendante des parties prenantes (<i>Independent</i>)	Intérêt officiel (<i>Official stake</i>)
Structure porteuse (<i>Initial structure</i>)	Ad hoc et émergente (<i>Ad hoc and emergent</i>)	Créée (<i>Designed</i>)	Pré-déterminée (<i>Preset</i>)
Motivation à participer (<i>Participant volition</i>)	Volontaire (<i>Voluntary</i>)	Induite par la nécessité (<i>Induced</i>)	Encouragée ou obligatoire (<i>Incentivized or mandated</i>)
Autonomie du groupe (<i>Group autonomy</i>)	Grande autonomie (<i>High autonomy</i>)	Autonomie accompagnée (<i>Assisted autonomy</i>)	Autonomie encadrée (<i>Constrained autonomy</i>)

²⁴ Reproduction et traduction du Tableau 8.1 de Emerson et Nabatchi, 2015, p. 163.